

O'ZBEK SHE'RIYATIDA TUN VA TONG DIALEKTLARINING SEMANTIK TAHLILI

Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti Tillar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14586312>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek she'riyatining ijodkorlari ijodida uchraydigan tun va tong so'zlarining qo'llanilganligi, ularning semantik tahlili o'rganildi. Davrlar mobaynida bu ikki leksemaning semasi qanday ramziy ma'nolarni anglatganligi, ijodkorlar she'riyatida ularning yashagan davri, muhiti, yo'nalishi nuqtayi nazaridan turli xil ma'nolarni anglatganligi yoritildi. Inson ruhiy holatini ifodalashda, undagi hissiyotlarni, dardlarini, orzularini anglatishda foydalanilganligi bayon etildi.

Kalit so'zlar: Tun, tong, Xurshid Davron, ruhiy holat, dard, alam, orzu, davr, ramz, ijodkor, semantik tahlil, Muhammad Yusuf, Cho'lpon, Fitrat.

O'zbek adabiyotida tun va tong juda ko'p tasviriy o'rinlarni egallaydi. Tun ko'pincha sirli, tinch va o'ziga xos ruhiy holatni ifodalaydi. Shuning bilan u inson ruhiyatidagi murakkabliklarni, his-tuyg'ularni, orzularni va inson ichki kechinmalarini aks ettirishda, tasvirlashda ishlatiladi. Inson o'zini anglab turgan tevarak atrofni tasvirlashda turli leksik birliklardan foydalanib kelgan, asrlar osha bu ikki tushuncha o'zining semantik ma'nosini kengaytirib kelgan. Buni siz bilan quyidagi misollar asosida ko'rib o'tamiz.

Alisher Navoiy asarlarida tun ko'pincha hijron, oshiq, dard-alam, sevgi va his-tuyg'ularni ifodalash uchun ishlatiladi. Shoir tunni romantik muhitni hosil qiluvchi unsur sifatida ko'rsatadi, bu esa insonning ichki kechinmalarini kashf etishga va inson she'riyatga beixtiyor oshiq bo'lishiga yordam beradi.

*Sovug' ohimdin yorug'liq oz, vale ko'p tiyralik,
Qishda ul yanglig'ki, tun bo'lg'ay uzun, kun qisqorib. [1:30]*

Abdurauf Fitrat va Cho'lpon kabi milliy uyg'onish davri adiblari tun haqida yozganlarida, ko'pincha uyg'otuvchi, ichki ruhiyatni ifodalash vositasi sifatida tasvirlaydilar. Ularning asarlarida tun ko'plab sirlar, orzular va yashirin ma'nolar bilan to'ldirilgan. Cho'lpon asarlarida tong uyg'onishga, g'afatda yotmaslikka davat vositasini ifodalagan.

*Tabiatning o'tini yo'q o'tida,
Sharaq-sharaq qaynab chiqqan buloqlar
Har qorong'i, qo'rqinch tunning betida
Shifo istab kelmasin der, qo'noqlar.
-Bu nega?
Ayt menga. [2:95]*

Erkin Vohidov she'rlarida tunning tasvirlari quyidagi ma'nolarni yashirin va teran ifodalashga xizmat qilgan. Bular go'zallik va sirlilik xususiyatlaridir. U tunni inson ruhining muammolarini, umid va bezovtaliklarni aks ettiruvchi muhit sifatida ishlatadi.

*Ol o'zing koshonlarni,
Menga qo'y mayxonani,
Barcha xushyorlik senga-yu,
Barcha humorlik menga,
Senga bo'lsin nurli Kunduz,
Menga qolsin qora tun,
Barcha Gulshan senga bo'lsin,
Bor tikonzorlik menga. [3:51]*

Muhammad Yusuf she'rlarida tun ko'proq haqiqatdan qochish, xayol surish va orzularni amalga oshirish vaqti sifatida ko'rsatiladi. Muhammad Yusuf tunning qorong'iligini ko'proq sevgilisining sochlariga, tim qora ko'zlariga ham qiyoslaydi. U, odatda, kechalarni zamonaviy hayotning tashvishlaridan ozod bo'lish va xayolga berilish davri sifatida davad qiladi. Tong esa orzular sari qadam qo'yish, uyg'oqlik, muhabbat, visol ramzi sifatida kelib, shoir hayoti va xayoli haqida bayon etadi.

*Iymanib yashama hayol pinjida
Yoyil yayra jonim o'rtanma g'amda
G'iybatlarga chida tuxmatga chida
Sen axir bittasan yorug' olamda
Men esa oshig'ing sening eng g'arib
Tundan so'z qarz olib tongga tutguvchi
Seni yoningda ham seni axtarib
Seni yoningda ham seni kutguvchi [4:36]*

Abdulla Oripov she'riyatida tun insonning ichki kechinmalariga chuqur ta'sir ko'rsatadigan bir muhit sifatida tasvirlanadi. U tunning yoritilishi va harakatlari orqali hayotning murakkabligi va sirlarini ochib berishga harakat qiladi.

*Seni ko'ray dedim – tonglarim otdi,
Orazing yorishib, tunni yo'qotdi.
Lekin qora soching yuzingga tushgach,
Yana tun boshlandi, quyosh ham botdi. [5:47]*

Yangi o'zbek hikoyachiligi va she'riyatida ham tun va tong majoziy ma'noda kelgan o'rinlarini ko'rishimiz mumkin. O'zbek adabiyotida tun ko'plab adiblar uchun uning ruhiy olamidagi noyob tajribalarni aks ettirish va ifodalash uchun juda qulay asbob bo'lib xizmat qiladi. Xurshid Davron, O'zbekistonning mashhur shoirlaridan biri bo'lib, uning she'rlarida tun

va tong tasviri ko'plab o'rinlarni egallaydi. U, asosan, tun va tongni inson his-tuyg'ulari bilan bog'lab ifoda etadi. Ularning tasvirida tabiiy go'zallik, ruhiy holatlar, o'zgarishlar va orzular aks etadi.

Xurshid Davronning tun tasvirlari ko'pincha sirli va romantik bir muhit yaratadi. Tun qorong'iligi, uning tinchligi va jozibadorligi shoirdan ko'plab ilhomlantiradi. U tunni jondan ajralish, o'zini yo'qotish yoki shodlik va umid bilan to'ldirilgan vaqt sifatida tasvirlaydi.

Tong esa, odatda, yangi umidlar, yangi imkoniyatlar va hayotdagi o'zgarishlarni simvoli sifatida ko'rinadi. Tong kelishi bilan yangi kun, yangi hayot boshlanishi haqida g'oyalar ko'plab she'rlarda uchraydi. Xurshid Davron tongni o'zining yangilanishi, birinchi quyosh nurlari bilan yangi orzularni xushTun o'zining sirli va injiq tabiatida, inson fikrlarini chuqurlashtirish va yanada kengaytirishga imkon beradi. Bu tasvirlarni Xurshid Davron ijodida ham ko'rishimiz mumkin. Uning "Yorilgan harakat bayoni" she'rida quyidagi misralarga ko'zimiz tushishi mumkin:

*Qolmadi bir ilinj,
Ishonch qolmadi,
Vaxshiy daholarning makri bilindi.
It bazmi qizigan oysiz shomlardan
Qizg'onib ob qochdim daryo dilimni.
Bu chirkin og'izlar...
Singan kallalar...
Ig'vodan, bo'htondan osilgan tillar...
Hirslar lashkarlari bosgan pallada
Shohlarni bo'g'izlab tishlagan dillar.
Bu quyosh xo'rlangan...
Bu oy zo'rlangan...
Zarlari talangan bu sodda jabal. [6]*

Xurshid Davronning ushbu she'rida tunning tasviri tasviriy ifodalar bilan ifodalangan. "It bazmi qizigan oysiz shomlar" misrasida ham ko'rishingiz mumkinki, tun ifodasini shom va uning oysiz ekanligi bilan qorong'u kecha ekanligiga ishora qilmoqda. "It bazmi" esa mamlakat bosqinchilar qo'lida xo'rlanayotganligiga, bunday vaziyatdan dushmanlar, bosqinchilar o'z qilayotgan nohaqliklaridan zavq olayotganliklari tasvirlangan.

She'rning "ig'vodan, bo'htondan osilgan tillar" misrasidan shuni anglash mumkinki, til bu milliy uyg'onish davri adabiyoti vakillari bo'lmish Abdulla Qodiriy, Usmon Nosir, Cho'lponlardir. Ular haqiqatni so'zlagan millat uyg'otuvchilari, bunday insonlardan qo'rqgan bosqinchi, zo'ravon davlat quzg'unlari esa ularni turli xildagi bo'htonlar asosida umrlariga zomin bo'lishgan. She'rdagi tabiat manzaralari sanalmish oy va quyosh bunday haqoratlardan ezilgani tasvirlangan.

"Zarlari talangan bu sodda jabal" (jabal so'zi mumtoz adabiyotda tog' ma'nosini ifodalagan) misrasi esa, buyuk bir millat tog'ga nisbat qilingan bo'lsa, u baribir sodda deya ta'rif

berilmoqda, zarlari tanalganligi esa bu millatning boyligi, mehnati o'zlashtirilganligiga ishora deb olsak bo'ladi

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, o'zbek she'riyatida tong faqatgina tabiiy fizik hodisa emas, ya'ni qorong'u tundan so'ng yorug' kun bo'lishi ma'nosini ifodalabgina qolmay, balki inson ruhiyatining, tabiiy muhitning va yangilanish jarayonining murakkabliklarini aks ettiruvchi ramz sifatida tasvirlangan. Tong hayotning yangidan yangi imkoniyatlari, umidlari, orzularini keltirib chiqaruvchi bir ochilish darvozasi sifatida ko'rsatilgan va tasvirlangan. Shoir, yozuvchilar bu ramziy so'zlarni o'zlarining noyob asarlarida turli xil ma'no ottenkasi sifatida ishlatib, turli xil ramzlar, xaritalar bilan ifodalab, kitobxonning qalbini va ongini uyg'otishga, boyitishga urunganlar.

References:

1. Boqijon To'xliyev, Dilfuza To'xliyeva. Alisher Navoiy hayoti va ijodi, (albom), "Bayoz" nashriyoti, -Toshkent-2013
2. Jadidlar, Abdulhamid Cho'lpon. "Yoshlar nashriyoti uyi". -Toshkent. 2022
3. Эркин ВОХИДОВ, "САЙЛАНМА"-БИРИНЧИ ЖИЛД. "ИШҚ САВДОСИ"-ТОШКЕНТ. «ШАРҚ» НАШРИЁТ- 2000
4. МУҲАММАД ЮСУФ. САЙЛАНМА. «ШАРҚ» НАШРИЁТ.- ТОШКЕНТ — 2007
5. Abdulla Oripov. Saylanma. "Tafakkur qanoti" nashriyoti. -Toshkent.-2018
6. www.ziyouz.com
7. Toshqulova Zebiniso. (2024). TUN VA TONG OBRAZINING TARIXIY DAVRLARGA XOS NAMOYON BO'LISHI . *Uz Conferences*, 2(4), 413-417.
8. Toshpo'latov Zayniddin, Toshqulova Zebiniso, & Qudratova Xosila. (2024). OKSYUMARONNING BADIY ADABIYOTDAGI O'RNI. *Uz Conferences*, 2(4), 291-294.
9. Xudoyberdiyeva Dinara, Hamidova Nodira, & Toshqulova Zebiniso. (2024). BADIY MATNDA RANG-TUS SIFATLARINING USLUBIY VOQELANISHI . *Uz Conferences*, 2(4), 209-213.